

Evaluasi Kualitas Informasi Situs Web Pemerintah Kabupaten Cirebon

Meutia Chairunisa^{1*}, Yunita Prima², Centurion Chandratama Priyatna³

^{1,2,3}Universitas Padjadjaran, Kabupaten Sumedang, Indonesia

*Email korespondensi: meutia20003@mail.unpad.ac.id

Abstrak

Pada perkembangan era digital seperti saat ini, kehidupan manusia telah mengalami berbagai perubahan yang cukup signifikan, terutama dalam hal mencari informasi. Kehadiran internet dapat memenuhi kebutuhan manusia untuk berkomunikasi dan mendapat informasi. Salah satu pemanfaatan internet adalah dengan hadirnya *website* atau situs web sebagai media informasi. Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan domain <https://cirebonkab.go.id/> turut memanfaatkan *website* sebagai media utama dalam pelayanan informasi publik sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kualitas informasi dan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon. Penelitian dilakukan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan sepuluh indikator kualitas informasi yang dikemukakan oleh Knight & Burn. Hasil penelitian adalah secara keseluruhan kualitas informasi pada situs web Pemerintah Kabupaten Cirebon sudah cukup baik. Akan tetapi, masih ditemukan beberapa kelemahan. Kelemahan tersebut ditemukan pada menu-menu yang datanya masih kosong dan beberapa informasi yang belum diperbaharui. Saran yang dapat disampaikan peneliti adalah sebaiknya data-data yang masih kosong dapat segera dilengkapi dan informasi dapat selalu diperbaharui agar kualitas informasi situs web Pemerintah Kabupaten Cirebon dapat semakin baik.

Kata kunci: *Kualitas Informasi, Situs Web, Pemerintahan*

Abstract

In the development of the digital era as it is today, human life has undergone quite significant changes, especially in the aspect of seeking information. The presence of the internet can fulfill human needs for communication and obtaining information. One of the utilizations of the internet is through the existence of websites as information media. The Cirebon Regency Government with the domain <https://cirebonkab.go.id/> also utilizes the website as the main media in providing public information services in accordance with Presidential Instruction (Inpres) Number 3 of 2003 regarding the Policy and National Strategy for E-Government Development. The purpose of this research is to evaluate the quality of information and provide recommendations to the Cirebon Regency Government. The research is conducted using a descriptive method with a qualitative approach. In this study, ten indicators of information quality proposed by Knight & Burn are used. The research results show that overall, the quality of information on the Cirebon Regency Government's website is quite good. However, some weaknesses are still found, particularly in menus with empty data and some information that has not been updated. The researcher suggests that empty data should be promptly filled, and information should be consistently updated to improve the quality of information on the Cirebon Regency Government's website.

Keywords: *Information Quality, Website, Government*

Article Info

Received date: 15 January 2024

Revised date: 20 Januari 2024

Accepted date: 06 February 2024

PENDAHULUAN

Pada perkembangan era digital seperti saat ini, kehidupan manusia telah mengalami berbagai perubahan yang cukup signifikan, terutama dalam hal mencari informasi. Kehadiran internet dapat memenuhi kebutuhan manusia untuk berkomunikasi dan mendapat informasi. Dengan hadirnya internet, segala informasi yang dibutuhkan bisa didapat dengan cepat dan mudah (Nurfaidah, 2023). Salah satu pemanfaatan internet adalah dengan hadirnya *website* atau situs web sebagai media informasi. *Website* adalah teknologi informasi terbaik saat ini. Menurut Hidayat dalam Candra & Wulandari (2021), *website* adalah keseluruhan halaman-halaman web yang terdapat dalam sebuah domain yang mengandung informasi. Menurut Simarmata dalam Aprizal & Nurdiansah (2015), web

adalah sebuah sistem dengan informasi yang disajikan dalam bentuk teks, gambar, suara, dan lain-lain yang tersimpan dalam sebuah server web internet yang dipresentasikan dalam bentuk *hypertext*.

Website memiliki peran penting bagi sebuah instansi pemerintah. Sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, penerapan *e-government* di Indonesia telah lama mulai dibicarakan eksistensinya sejak era reformasi (Tasyah *et al.*, 2021). Regulasi tersebut dibuat sebagai upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien (Sufriyadi, 2014).

Dilansir dari diskominfo.bone.go.id, *website* atau situs web pemerintah daerah merupakan salah satu strategi di dalam melaksanakan pengembangan *e-government* secara sistematis melalui tahapan yang realistis dan terukur. Menurut Wiratmo dalam Damanik & Purwaningsih (2017) dalam menjalankan aktivitas pemerintahan, keberadaan *website* atau situs web merupakan salah satu perangkat yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan *online public relations*. Situs web pemerintah daerah dapat dijadikan sebagai salah satu media informasi dan komunikasi dari suatu pemerintah daerah kepada masyarakat luas, khususnya masyarakat daerah setempat tentang segala hal yang berhubungan dengan daerah yang bersangkutan (diskominfo.bone.go.id, 2018).

Sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, Kabupaten Cirebon sudah mulai mengembangkan *e-government*. Kabupaten Cirebon merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat yang terletak di bagian paling timur. Kabupaten ini telah mengembangkan *e-government* dengan membuat *website* sebagai media utama dalam pelayanan informasi publik. Berdasarkan penelusuran situs web Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan domain <https://cirebonkab.go.id/> per tanggal 14 sampai 19 Juni 2023 ditemukan berbagai kelemahan yang berpengaruh kepada kualitas informasi. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi agar kelemahan-kelemahan tersebut dapat diidentifikasi sehingga dapat memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon, terutama kepada yang bertanggung jawab dalam mengelola *website* tersebut agar kualitas informasinya semakin baik.

Untuk itu, dalam penelitian ini dilakukan evaluasi kualitas informasi situs web Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan menggunakan dimensi kualitas informasi menurut Knight & Burn. Knight & Burn mendefinisikan dimensi kualitas informasi dalam beberapa indikator dengan mengutip sebagian ringkasan dimensi dari Wang & Strong dalam Arijaya & Sitokdana (2021) sebagai berikut:

Tabel 1. Dimensi Kualitas Informasi menurut Knight & Burn dalam Arijaya & Sitokdana (2021)

No	Dimensi Kualitas Informasi	Definisi
1	Akurasi	Informasi bebas dari kesalahan
2	Konsistensi	Tidak bertentangan dengan informasi sebelumnya
3	Keamanan	Informasi tertentu dibatasi dengan tepat
4	Ketepatan waktu	Informasi tersedia tepat waktu
5	Kebaharuan	Informasi diperbaharui setiap waktu/sesuai kebutuhan
6	Kelengkapan	Tidak ada bagian informasi yang hilang
7	Ringkas	Informasi singkat padat dan tepat
8	Kehandalan	Informasi dapat diandalkan
9	Keterjangkauan	Informasi mudah untuk didapatkan
10	Ketersediaan	Informasi dapat diakses setiap saat
11	Objektifitas	Informasi tidak bias dan tidak berat sebelah
12	Relevansi	Bermanfaat dan dapat digunakan untuk saat tertentu
13	Kemudahan penggunaan	Informasi jelas dan mudah digunakan
14	Jumlah data	Jumlah informasi yang tersedia untuk diakses
15	Kepercayaan	Informasi dapat dipercaya dan kredibel
16	Navigasi	Informasi mudah ditemukan dan dihubungkan ke informasi lain
17	Reputasi	Informasi menjadi rujukan terpercaya
18	Manfaat	Informasi membantu kelancaran tugas-tugas
19	Efisiensi	Informasi memudahkan tugas-tugas
20	Nilai tambah	Informasi memberikan manfaat lebih

Dengan berbagai indikator tersebut diharapkan dapat mengidentifikasi kelemahan dan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon agar kualitas informasi dalam situs web Pemerintah Kabupaten Cirebon dapat semakin baik demi suksesnya pelayanan publik berbasis *e-government*.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2022), metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan, dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok, atau suatu kejadian. Dalam penelitian kualitatif manusia merupakan instrumen penelitian dan hasil penulisannya berupa kata-kata atau pernyataan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Dalam konteks penelitian ini dilakukan deskripsi kualitas informasi terhadap isi konten di situs web Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan domain <https://cirebonkab.go.id/> menggunakan sumber data sekunder, yaitu kajian terhadap literatur, artikel, jurnal serta pengamatan dan penelusuran secara mendalam. Dalam penelitian ini menggunakan sepuluh indikator dalam ringkasan dimensi kualitas informasi yang dikemukakan oleh Knight & Burn dalam Arijaya & Sitokdana (2021). Sepuluh indikator dimensi kualitas informasi yang digunakan, yaitu Akurasi, Kebaharuan, Kelengkapan, Ringkas, Keandalan, Ketersediaan, Relevansi, Kemudahan Penggunaan, Kepercayaan, dan Efisiensi. Evaluasi kualitas informasi situs web Pemerintah Kabupaten Cirebon dilakukan per tanggal 14 sampai 19 Juni 2023.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Situs Web Pemerintah Kabupaten Cirebon

Pemerintah Kabupaten Cirebon berperan penting dalam memberikan layanan teknologi informasi kepada publik melalui situs web pemerintah dengan domain <https://cirebonkab.go.id/> seperti yang ditampilkan pada Gambar 1. Situs web tersebut dikelola langsung oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam rangka menjalankan amanah sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.

Gambar 1. Homepage Situs Web Pemerintah Kabupaten Cirebon

Terdapat tujuh menu pada halaman situs web Pemerintah Kabupaten Cirebon, yaitu Beranda, Profil, Pemerintahan, Potensi Daerah, PPID, Open Data, dan Publikasi. Berikut detail penjelasan terkait menu-menu tersebut

Tabel 2. Gambaran Umum Situs Web Pemerintah Kabupaten Cirebon

No	Nama Menu	Sub Menu	Sub-Sub Menu	Penjelasan
----	-----------	----------	--------------	------------

1	Beranda			Beranda adalah tampilan depan dari situs web. Pada halaman ini menampilkan menu layanan (Beranda, Profil, Pemerintahan, Potensi Daerah, PPID, Open Data, dan Publikasi), tautan penting, informasi terkini, pengumuman, berita, artikel, tautan OPD, pencarian, jadwal acara, twibbon, kantor Bupati, dan kontak kami
2	Profil	Visi & Misi		Menjelaskan tentang visi dan misi Kabupaten Cirebon
		Lambang & Identitas		Menjelaskan tentang unsur lambang, makna lambang, dan makna warna tulisan Kabupaten Cirebon
		Sejarah		Menjelaskan tentang sejarah terbentuknya Kabupaten Cirebon
		Geografis		Menjelaskan tentang geografis Kabupaten Cirebon
3	Pemerintahan	Profil Pimpinan	Bupati	Menjelaskan tentang profil pimpinan Bupati Kabupaten Cirebon
			Wakil Bupati	Menjelaskan tentang profil pimpinan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon
			Sekretariat Daerah	Tidak Ada Data
		Struktur Pemerintahan FORKOPIMDA		Tidak Ada Data
		Instansi	Sekretariat Daerah	Berisi tentang alamat email Sekretariat Daerah
			Dinas Daerah	Berisi tentang alamat email dinas-dinas daerah Kabupaten Cirebon
			Desa dan Kelurahan	Berisi tentang Kecamatan-Kecamatan yang ada di Kabupaten Cirebon
			Lembaga Teknis Daerah	Berisi tentang alamat email Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Cirebon
4	Potensi Daerah	Sumber Daya Alam	Tanaman Pangan dan Hortikultura	Tidak Ada Data
			Peternakan	Tidak Ada Data
			Perikanan	Tidak Ada Data
			Kehutanan	Tidak Ada Data
			Perkebunan	Tidak Ada Data
			Pengairan	Tidak Ada Data
			Sumber Mata Air	Tidak Ada Data
			Potensi Panas Bumi	Tidak Ada Data
		Infrastruktur	Infrastruktur Jalan	Tidak Ada Data
			Kondisi Pemukiman dan Perumahan	Tidak Ada Data
			Prasarana Terminal	Tidak Ada Data

		Angkutan Umum	Tidak Ada Data
		Taman Kota	Tidak Ada Data
	Ekonomi & Industri	Potensi Aneka Industri	Tidak Ada Data
		Potensi Industri Agro	Tidak Ada Data
		Kapasitas Industri	Tidak Ada Data
		Realisasi Investasi	Tidak Ada Data
	Wisata & Budaya	Perdagangan Koperasi	Tidak Ada Data
		Daya Tarik Wisata	Tidak Ada Data
		Hotel dan Penginapan	Tidak Ada Data
5		PPID	
6	Open Data		Berisi tentang daftar dataset Kabupaten Cirebon
7	Publikasi	Berkas Dokumen	Berisi daftar berkas dokumen Kabupaten Cirebon

Kualitas Informasi Situs Web Pemerintah Kabupaten Cirebon

Pada bagian ini dilakukan evaluasi kualitas informasi pada situs web Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan menggunakan sepuluh dimensi kualitas informasi yang dipilih dari dua puluh dimensi kualitas informasi yang dijabarkan pada Tabel 1. Adapun dimensi kualitas informasi yang dipilih, yaitu Akurasi, Kebaharuan, Kelengkapan, Ringkas, Keandalan, Ketersediaan, Relevansi, Kemudahan penggunaan, Kepercayaan, dan Efisiensi. Berikut hasil analisis dari evaluasi kualitas informasi pada situs web Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Tabel 3. Evaluasi Kualitas Informasi Situs Web Pemerintah Kabupaten Cirebon

No	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
1	Akurasi	Informasi yang tersedia dalam situs web Pemerintah Kabupaten Cirebon sudah baik karena dalam setiap informasinya disertakan sumber dan juga dokumentasi sebagai pendukung.	Harus dipertahankan bahkan ditingkatkan lagi keakuratan informasi yang disajikan agar kualitas informasi situs web Pemerintah Kabupaten Cirebon dapat semakin baik.
2	Kebaharuan	Saat baru memasuki situs web, terdapat informasi yang belum diperbaharui. Di awal masuk ke situs web, pengunjung langsung disuguhkan dengan poster tentang "CIREBON EXPO 2023" yang merupakan acara perayaan HUT KABUPATEN CIREBON KE-541. Akan tetapi, acara tersebut sudah lewat sejak tiga bulan lalu, yaitu 5-19 Maret 2023.	Sebaiknya poster tersebut dapat segera di- <i>takedown</i> karena kegiatannya yang sudah lewat.
3	Kelengkapan	Terdapat beberapa menu yang masih tidak ada datanya dan hanya menampilkan halaman kosong saja sehingga banyak informasi yang hilang, seperti Potensi Daerah, Sekretariat Daerah,	Sebaiknya data-data yang masih kosong dapat segera dilengkapi.

		Struktur Pemerintahan, dan FORKOPIMDA.	
4	Ringkas	Informasi yang tersedia dalam situs web Pemerintah Kabupaten Cirebon umumnya disajikan dengan singkat, padat, dan tepat, terutama pada bagian Informasi Terkini, Pengumuman, dan Berita sehingga pengunjung yang membaca informasi tersebut dapat langsung paham dengan isinya.	Harus dipertahankan bahkan ditingkatkan lagi agar kualitas informasi situs web Pemerintah Kabupaten Cirebon dapat semakin baik.
5	Kehandalan	Secara tidak langsung, semua informasi yang tersedia dalam situs web Pemerintah Kabupaten Cirebon merupakan informasi yang sumbernya berasal dari pemerintah yang disertakan dengan dokumen-dokumen pendukung lainnya, sehingga informasi yang tersedia dalam situs web Pemerintah Kabupaten Cirebon dapat diandalkan.	Terus memberikan informasi yang berbobot bagi publik.
6	Ketersediaan	Informasi yang tersedia dalam situs web Pemerintah Kabupaten Cirebon dapat diakses kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja.	Terus memberikan informasi yang berbobot bagi publik.
7	Relevansi	Situs web Pemerintah Kabupaten Cirebon umumnya sudah memberikan informasi yang relevan.	Terus menyediakan informasi yang relevan dan berbobot bagi publik.
8	Kemudahan penggunaan	Pada menu Open Data, terdapat 434 daftar dataset yang tersedia. Data-data tersebut tergabung menjadi satu, mulai dari data Kependudukan, Ekonomi, Pemerintah & Desa, Infrastruktur, Lingkungan Hidup, Pendidikan, Kepegawaian, Sosial, Bencana, Kesehatan, Pertanian, Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata & Kebudayaan. Dengan tergabungnya semua data tersebut membuat data-data menjadi sulit untuk ditemukan karena semua data tercampur tanpa ada pembagiannya masing-masing.	Sebaiknya data-data tersebut dapat dipisah sesuai dengan bagiannya masing-masing, sehingga memudahkan pengunjung untuk mencari data yang mereka butuhkan.
9	Kepercayaan	Informasi yang tersedia dalam situs web Pemerintah Kabupaten Cirebon merupakan informasi yang sumbernya berasal dari pemerintah yang disertakan dengan dokumen-dokumen pendukung lainnya, sehingga informasi yang tersedia dalam situs web Pemerintah Kabupaten Cirebon dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan merupakan informasi hoaks.	Harus dipertahankan bahkan ditingkatkan lagi agar kualitas informasi situs web Pemerintah Kabupaten Cirebon dapat semakin baik.
10	Efisiensi	Masih banyak sub-sub menu yang hanya menampilkan halaman kosong sehingga belum memberikan efisiensi yang berarti bagi publik.	Sebaiknya data-data yang masih kosong dapat segera dilengkapi agar memudahkan publik dalam mencari informasi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi menggunakan sepuluh dimensi kualitas informasi pada situs web Pemerintah Kabupaten Cirebon dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan kualitas informasi pada situs web Pemerintah Kabupaten Cirebon sudah cukup baik. Akan tetapi, masih ditemukan beberapa kelemahan yang berpengaruh kepada kualitas dari informasi yang disampaikan. Kelemahan tersebut ditemukan pada menu-menu yang datanya masih kosong. Selain itu, terdapat

beberapa informasi yang belum diperbaharui. Maka dari itu, saran yang dapat disampaikan peneliti berdasarkan penelitian ini adalah sebaiknya data-data yang masih kosong dapat segera dilengkapi dan informasi dapat selalu diperbaharui agar kualitas informasi situs web Pemerintah Kabupaten Cirebon dapat semakin baik.

REFERENSI

- Aprizal, & Nurdiansah. (2015). Perancangan Aplikasi E-Commerce pada Kalingga Jati Meubel Furniture. *Seminar Nasional Teknologi Informasi Dan Multimedia 2015*.
- Arijaya, Y., & Sitokdana, M. (2021). Evaluasi Kualitas Informasi Situs Web Pemerintah Kota Singkawang. *Jurnal Teknik Informatika Dan Sistem Informasi*, 8.
- Candra, M., & Wulandari, I. (2021). Sistem Informasi Berprestasi Berbasis Web pada SMP Negeri 7 Kota Metro. *Jurnal Mahasiswa Ilmu Komputer (JMIK)*, 01.
- Damanik, M., & Purwaningsih, E. (2017). E-Government dan Aplikasinya di Lingkungan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Kualitas Informasi Website Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau). *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 21.
- diskominfo.bone.go.id. (2018, December 5). *Website Pemerintah Daerah Sangat Penting*.
- Nurfaidah. (2023, January 8). *Perkembangan Teknologi Komunikasi di Masyarakat*. Social.Unib.Ac.Id.
- Sufriyadi, M. (2014). *Analisis Pengembangan E-Government dalam Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Dinas Pendapatan Provinsi Riau di Kantor Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Pekanbaru Selatan*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Tasyah, A., Septiya, Jasriyani Putri, S., Agung Fernanda, R., & Chesilia Azani, P. (2021). Best Practice Kebijakan E-Government dalam Mengimplementasikan Pelayanan Publik di Era New Normal. *Jurnal Studi Ilmu Sosial Dan Politik (Jasipol)*, 1. <https://doi.org/10.35912/jasipol.v1i1.163>